

KONSTITUTSIYA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGINING KAFOLATIDIR.

Turayeva Sayyora Rustambayevna

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi
Universiteti professori tarix fanlari doktori

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, Inson, Inson huquqlari, bola huquqlari, tenglik, millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, milliy markazlar.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi fuqarolarning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga oid huquq va erkinliklari kafolatlanganligi tahlil etildi. Barchaning qonun oldida tengligi, vijdon erkinligi, diniy bag‘rikenglikka, millatlararo totuvlik, bola huquqlariga oid konstitutsiya huquqlarning xalqaro huquq normalariga mosligi, mahalliy huquqiy merosimizdagi tarixiy ildizlari tahlil qilindi.

Ключевые слова: национальные ценности, общечеловеческие ценности, Человек, права человека, права детей, равенство, межнациональное согласие, религиозная толерантность, национальные центры.

Key words: national values, universal values, Human, human rights, children's rights, equality, interethnic harmony, religious tolerance, national centers.

Аннотация: В статье анализируются гарантии прав и свобод граждан в Конституции Республики Узбекистан, связанные с национальными и общечеловеческими ценностями. Анализируются конституционные права, связанные с равенством перед законом, свободой совести, религиозной толерантностью, межнациональным согласием, правами ребенка, а также их исторические корни в отечественном правовом наследии.

Abstract: This article analyzes the guarantees of civil rights and freedoms in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, related to national and universal values. It examines constitutional rights related to equality before the law, freedom of conscience, religious tolerance, interethnic harmony, and children's rights, as well as their historical roots in the national legal heritage.

Bugun O‘zbekistonda 130 dan oshiq turli madaniyat va dinga mansub aholi vakillari o‘zaro ahil-inoq yashab kelmoqda. Bag‘rikenglik tushunchasi yagona Vatan, bir zamin va bir hududda turli millat va elatga daxldor kishilarning, turli xil diniy e’tiqodli insonlarning orzu-umid, maqsad va niyatlar yo‘lida hamfikir va hamjihat bo‘lib yashashni anglatadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev

xalqimiz qalbida tobora chuqur va mustahkam o‘rin egallayotgan bag‘rikenglik tamoyili to‘g‘risidashunday deydi: “Bizning qadimiy va sahovatli zaminimizda ko‘p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo‘stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma‘nodagi bag‘rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo‘lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi”. 2023 yil 30 aprelda yangilangan konstitutsiyaning **19- moddasida** ko‘rsatilgan huquqi jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, ijtimoiy mavqeidan qat‘i nazar, qonun odidagi tengligini ta‘minlashga qaratilgan tizimli va izchil faoliyatni samarali tashkil etish yo‘lidan bormoqdamiz.[1:13]

O‘zbekistonning kelajagi tinchlik va bag‘rikenglik, madaniyatlararo uyg‘unlik va millatlararo totuvlik kabi omillar bilan chambarchas bog‘liqdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni qabul qilindi. Farmonda 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi bayon etilgan bo‘lib, uning maqsadi yurtimizda olib borilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishini ta‘minlash uchun shart-sharoitlar yaratishdan, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdir.

Dasturning beshinchi yo‘nalishi xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta‘minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O‘zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlashdan iborat.

Millatlaro totuvlik- mamlakatimizdagi turli millat va elatlar o‘rtasida o‘zaro hurmat, do‘stlik va hamjihatlikni ifoda etuvchi mustahkam poydevordir. YuNESKO Bosh konferensiyasining 1995 yil 16- noyabrda bo‘lib o‘tgan 28 sessiyasida Bag‘rikenglik tamoyillari to‘g‘risidagi deklaratsiya qabul qilingan. Shundan buyon 16 noyabr – **Xalqaro bag‘rikenglik kuni** sifatida nishonlanadi. Chunki Millatlararo munosabatlar tinchlik masallasidir.

O‘zbekiston Konstitutsiyasining **35- moddasida** Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan diniga e‘tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlar majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilab qo‘yilgan. [1:24]

Vijdon erkinligi haqidagi qonun dinga e‘tiqod qilish yoki o‘zga e‘tiqodlar erkinligi milliy xavfsizlikni va jamoat tartibini, boshqa fuqarolarning hayoti, salomatligi, axloqi, huquqi va erkinliklarini ta‘minlashga zarar yetkazgandagina cheklanishi mumkinligini ta‘minlaydi. Mazkur me‘yor 1966 yil 16 dekabr kuni BMT

Bosh Assambleyasi qabul qilgan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro paktning 18-moddasiga muvofiqdir.

Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar masalasi ijtimoiy hayotda har doim muhim va murakkab masala bo‘lib kelgan. Binobarin, uning zamirida shaxsning huquqi, demokratiya, adolatparvarlik va insonparvarlik kabi katta ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va axloqiy tushunchalar yotadi. Vijdon erkinligi kishilarning ruhiy olamiga, uning sog‘lom va barkamolligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois bu masalaning ijtimoiy hayotdagi o‘rni va bajaradigan vazifalari g‘oyat muhim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ustavidan tortib barcha xalqaro hujjat va shartnomalarda, hamma mamlakatlarning konstitutsiya va qonunlarida vijdon erkinligi o‘z ifodasini topgan. 1948 yilda qabul qilingan inson huquqlari umumiy Deklaratsiyasiga muvofiq har bir inson fikrlash, vijdon va din erkinligi huquqiga ega. Bu huquq o‘z dini yoki e‘tiqodini o‘zgartirish erkinligini, o‘z dini yoki e‘tiqodiga o‘zicha, shuningdek, boshqalar bilan birgalikda amal qilish kafolatini, ibodat qilishda va diniy marosimlarda yakka tartibda yoki odamlar orasida birga qatnashish erkinligini o‘z ichiga oladi.

O‘zbekistonda bugungi kunda **16 konfessiya, 38 ta do‘stlik jamiyatlari va 153 ta milliy madaniy markazlar** faoliyat ko‘rsatmoqda[2:33]. Ana shunday murakkab vaziyatda mamlakatimizda turli millat va dinga mansub insonlar o‘rtasida do‘stlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlash biz uchun borgan sari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hech shubhasiz, bu bizning zaminimizda tinchlik va osoyishtalikning mustahkam kafolati, xalqimizning bunyodkorlik salohiyatini, uning ertangi kunga bo‘lgan ishonchini oshirishning asosi bo‘lib xizmat qilmoqda. Yanada ogoh va sergak bo‘lish, eng asosiy boyligimiz bo‘lgan va biz xaqli ravishda faxrlanadigan ko‘pmillatli xalqimizning birdamligi va jipsligini ko‘z qorachig‘idek asrash hamda yanada mustahkamlash O‘zbekistonni o‘z Vatani deb biladigan xar bir insonning muqaddas burchidir. Ma‘lumki, qadimiy va saxovatli zaminimizda ko‘p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab keladi. Mehmondo‘stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma‘nodagi bag‘rikenglik xalqimizga doimo xos bo‘lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi.

Hozirgi vaqtda dunyoning turli mintaqalarida millatlararo va dinlararo keskinlik kuchayib bormoqda, shovinizm, millatchilik, diniy ziddiyatlar bosh ko‘tarmoqda. Bu illatlar davlatni yemirib, jamiyatni parchalab, radikal guruh va oqimlar uchun mafkura bazasiga aylanmoqda.

Yurtimizda hukm surayotgan do‘stlik va birdamlik muhiti - tinchlik va barqarorlik, amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, mamlakatimizning xalqaro maydondagi obro‘-e‘tiborini yanada yuksaltirishning eng muhim omilidir. Bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashamoqda. Ular umumiy uyimiz - jonajon

O‘zbekistonimiz ravnaqi yo‘lida birlashib, barcha soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilmoqda, rivojlangan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy demokratik davlat qurishga munosib hissa qo‘shmoqda.

Bag‘rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash davlatimiz siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bizning Konstitutsiyamiz va qonunlarimizda, millati, tili va dinidan qat’i nazar, barcha fuqarolar teng huquq va erkinliklarga ega ekani mustahkamlab ko‘yilgan. Ularga o‘z milliy madaniyati, an‘ana va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Mamlakatimizda millatlar va konfessiyalararo hamjihatlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda.

Millatlararo munosabatlar va chet mamlakatlar bilan do‘stona aloqalarni yanada rivojlantirish, respublikamizda yashab turgan turli millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an‘ana va urf-odatlarini saqlash va rivojlantirish sohasida O‘zbekiston Respublikasining davlat siyosatini samarali amalga oshirish uchun qo‘shimcha ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jamiyatda ko‘pmillatli katta oila his-tuyg‘usini, mamlakatimizda yashayotgan turli millat va elat vakillari o‘rtasida do‘stlik va totuvlikni yanada mustahkamlash, yosh avlodni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, fuqarolarning teng huquqliligi ularning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ta‘minlanmoqda. Millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, mamlakatimiz hududida va undan tashqarida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida xalqaro hamkorlikni va chet mamlakatlar bilan do‘stona aloqalarni rivojlantirish, vatandoshlarni qo‘llab-quvvatlash va xorijdagi o‘zbek diasporalari bilan yaqin hamkorlik qilish, O‘zbekistonning jahon maydonidagi obro‘-e‘tibori va imijini yuksaltirishga e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining davlat va jamiyatni rivojlantirishdagi ustuvor maqsadlarini, ilg‘or xorijiy tajribani e‘tiborga olgan holda millatlararo munosabatlarning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish ishlari ustida faoliyat olib bormoqda.

Jumladan, milliy madaniy markazlar faoliyatini amaliy jihatdan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha bir qator ishlar ko‘zda tutilgan. Ma‘lumki, hozirgi vaqtda yurtimizda fuqarolarning vijdon va e‘tiqod erkinligini ta‘minlash, ularning bu boradagi huquqlarini himoya qilish maqsadida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ko‘lami va miqyosi tobora kengayib borayotgan bunday amaliy ishlarimiz Yangi O‘zbekistonni barpo etish, mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini oshirishdek ezgu maqsadlarimizga uyg‘un va hamohang ekani ayniqsa e‘tiborlidir. Biz xalqimiz, avvalo yosh avlodimiz, shuningdek, jahon jamoatchiligiga islom dinining insonparvarlik mohiyatini

yetkazishni eng muhim vazifa, deb hisoblaymiz. Islom dini - avvalo, tinchlik va do‘stlik, ahillik va birdamlik, bilim va ma’rifat dinidir. Mana shu oliy haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimizning mujassam ifodasi sifatida qadrlaymiz. Muqaddas dinimizni zo‘ravonlik va qon to‘kish bilan bir qatorga qo‘yadiganlarni qat’iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarni asrab-avaylashga da’vat etadi. Yurtimiz zaminida kechgan birinchi va ikkinchi Uyg‘onish davrlarining ko‘plab yorqin namoyandalari islom va jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shganlarini alohida qayd etmoqchiman.

Diniy bag‘rikenglik azal-azaldan o‘zbek xalqi mentalitetining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Tarixning murakkab davrlarida yurtimiz musulmonlari pravoslav xristianlari hamda boshqa din va mazhab vakillariga mehr- shafqat va xayr-saxovat ko‘rsatib, beg‘araz yordam va ko‘mak berganlar. Ma’rifatparvar bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur”, degan so‘zlari bugun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta’minlash, e’tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka ko‘maklashishga qaratilgan harakatlarimiz butun dunyoga manzur bo‘lmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida **“Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik”** deb nomlangan maxsus rezolyusiyani qabul qilish taklifi O‘zbekiston tomonidan ilgari surilgani va ushbu hujjatning qabul qilingani bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

Muqaddas dinimizning ezgulik, insonparvarlik dini ekanini, ma’naviyatga, ilmga undashini, ota-bobolarimiz bunga beqiyos hissa qo‘shganlarini tasdiqlovchi ilmiy natijalarni ko‘rish va yangi tadqiqotlarga zamin yaratish - bizuchun asosiy maqsaddir.

Zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi kurashda “yumshoq kuch” sifatida ta’limning rolini oshirish Har qachongidan ham muhim vazifadir. O‘zbekiston Prezidenti Sh. Mirziyoyev tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasining “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” rezolyusiyasi va Yoshlar huquqlari bo‘yicha konvensiyasini qabul qilinishi, bu masalani jahonning ko‘p ma’rifatli kishilari qo‘llab- quvvatlashi bu muhim hodisadir. Glaballashuvning yana bir turi insoniyat uchun muhim bo‘lgan umuminsoniy qadryatlarning dunyoga yoyilishi va undan butun dunyo xalqlari uchun manfaatli ekanligidir. Ma’rifatli dunyo va diniy bag‘rikenglik bu insoniyat uchun bugungi tahlikali davrda tinchlikni qaror toptirishga asos bo‘ladi. Aslida insoniyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri bu tinchlikdir.

Mamlakatimizda diniy erkinlik, millatlararo hamjihatlik borasida ham vaziyat tubdan yaxshilandi. Bu boradagi faoliyatimizning o‘zagini **“Bag‘rikenglik va**

millatlararo totuvlik - barqaror taraqqiyot omili”, degan tamoyil tashkil etadi. Millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglikni yanada mustahkamlash borasida keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirmoqdamiz. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Xalqaro do‘stlik kuni deb belgilangan 30 iyul sanasini yurtimizda **“Xalqlar do‘stligi kuni”** deb e‘lon qildik va 2021 yili uni keng nishonladik. Ishonchim komilki, bu bayram ezgu an‘anaga aylanib, xalqimizni jonajon Vatanimiz bayrog‘i ostida yanada jipslashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Sharqning buyuk huquqshunoslaridan biri Burhoniddin Marg‘inoniy XII asrdayoq o‘zining “Hidoya” asarida har bir insonning haq-huquqini saqlash zarurligi to‘g‘risida muhim g‘oyani ilgari surgan edi.

Dunyo xalqlarida oilaviy qadryatlardan bola va uning millat davomchisi degan qadriyat mavjud. O‘zbek halqida ham oila muhim qadriyatlar beshigidir. Bola esa aziz ne‘matdir. O‘zbekiston qonunchiligida “Bola huquqlari” borasida ham qator huquqiy asoslar ishlab chiqilgan. Konstitutsiyamizning 78- moddasida: “Farzandlar ota-onasining nasl- nasabi va fuqarolik holatidan qat‘iy nazar, qonun oldida tengdir. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart- sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir. Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”. [1:46]

Buyuk vatandoshimiz **Muhammad ibn Mahmud Ustrushoniyni XIII asrda yaratilgan “Jomi’ ahkom as-sig‘or” (“Bola huquqlari kodeksi”)** asari jahon tarixidagi bolalar huquqi bo‘yicha dastlabki mukammal huquqiy manbadir. Unda bolalar, xususan, yetim bolalar huquqlari, bolalik va otalikni belgilash, bola tarbiyasi, bolaning ota-onasi oldidagi burch va majburiyatlari kabi masalalar atroflicha tahlil qilinib, islom huquqi asosida qanday yechimlar mavjudligi ko‘rsatib berilgan[5]. Ya‘ni, ushbu asar bola huquqlari masalasiga tamal toshi aynan tarixiy Movarounnahr - bugungi O‘zbekistonda qo‘yilgani hamda islom huquqshunosligida G‘arb sivilizatsiyasidan qariyb olti yuz yil avval bolalar hukuqining to‘la-to‘kis o‘rganilib, hayotga tatbiq etilganidan darak beradi.

Shundan xulosa qilish mumkinki, amaldagi O‘zbekiston Konstitutsiyasida konstitutsion islohotlar natijasida inson va uning huquqlariga oid normalar 3 barovarga ortdi. Davlatning fuqarolar oldidagi vazifalari kengaydi. Xalqaro andozalardagi xuquq normalari Konstitutsiyamizda yangada kengroq o‘z aksini topdi. O‘zbekiston Konstitutsiyasining xalqchilligi, inson oliy qadriyat ekanligi mustahkamlandi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent, “O‘zbekiston”, 2023. -128 b.
2. Mirziyoyev Sh. Bir bo‘lsak yagona xalqmiz, birlashsak- Vatanimiz. – Toshkent, “O‘zbekiston” nashryoti, 2024. - 376 b.
3. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1 jild. – O‘zbekiston. NMIU, 2017. – B. 235.
4. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. 6- jild.- Toshkent, “O‘zbekiston”, 2023. B. – 161.
5. Mirziyoyev. Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshent “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. – B.68.
6. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
7. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
8. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50